

ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ ДЖЕННИ ГЕРХАРД В ПРОИЗВЕДЕНИИ Т. ДРАЙЗЕРА

Аипова Гулзат Букаралиевна

ф.и.к., доцент Ошский государственный университет Институт Филологии и
Межкультурных Коммуникации Заведующая кафедры Американистики и
переводоведения Ош, Кыргызстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621924>

Драйзер создал в своем творчестве различные художественные модели личности, которые объединяют такие личностные характеристики, как эгоцентризм и индивидуализм, что в определенном отношении является порождением «философии успеха», весьма популярной в американском обществе конца XIX - начала XX вв.

В 1911 году появляется второй роман Драйзера - “Дженни Герхардт”. У романа “Дженни Герхардт” Драйзер обращается к судьбе девушки из трудовой семьи в капиталистическом обществе.

Дженни, пожалуй, единственная персонаж Драйзера, которая являются главными героями исследования писателем женских образов в новом американском обществе. Дженни Герхардт тоже живет в таком же обществе, столкновение с которым также губительно для нее.

Дженни оказалась брошенной любимым человеком только потому, что принадлежала к другому сословию.

Драйзер сочувственно описывает Дженни, утверждая ее моральную чистоту и противопоставляя ее буржуазному миру. Дженни “обладала чудесным мягким характером, всю прелесть которого не выразишь словами. Бывают такие редкие особенные натуры, которые приходят в мир, не ведая зачем, и уходят из жизни, так ничего и не поняв. Жизнь всегда, до последней минуты, представляется им бесконечно прекрасной, настоящей страной чудес, и если бы они могли только в изумлении бродить по ней, она была бы для них не хуже рая. Открывая глаза, они видят вокруг совершенный мир, который им так по душе: деревья, цветы, море звуков и море красок. Это - их драгоценнейшее наследство, их лучшее богатство. И если бы никто не остановил их словами: “Это мое - они, сияя счастьем, могли бы без конца странствовать по этой земле, которую когда-нибудь услышит весь мир” [10; 75].

Образ героини романа - наиболее любимый автором из всех им созданных - это образ существа доброго и благородного, но защищенного от всех бед только лишь душевной стойкостью. Драйзер показывает Дженни человеком мягким и бескорыстным, готовым к самопожертвованию. Она нежно привязана к своей семье, и она всю свою жизнь стремится помогать своим родителям и младшим детям.

Образ Дженни поэтичен. Она, по уверению автора, “совершенная девушка”, которую природа создает раз в несколько столетий. Она воплощение женственности не только в своем физическом облике, она источник доброты, сердечности. Она дарит радость всем, кто встречается с ней.

Действие романа начинается в 1889 году, когда Дженни Герхардт исполняется восемнадцать лет, а заканчивается тогда, когда Дженни достигла сорокалетнего возраста.

Дженни - дочь стеклодува, потерявшего работу. Семья, в которой шестеро детей, зажата тисками нищеты. В поисках работы мать и дочь приходят в гостиницу, где им предлагают самую низкооплачиваемую работу. Даже в бедной одежде видно, что у девушки красива фигура. У нее ясные глаза, а зубы ровные и белые, чудесная улыбка и простодушный взгляд говорили о том, что девушка обладает добрым сердцем.

Такой увидел ее сенатор Брендер. Мать и дочь занимались уборкой в холле гостиницы. Обе страдали от того, что только отчаянная нищета толкнула их на этот шаг. Мир роскоши и блеска поразил их. Обе женщины старались держаться, как можно незаметнее. Они низко сгибались над ступенями лестницы, пряча глаза от посетителей.

Сенатор Брендер понимал их состояние и готов был помочь, давая им небольшой приработок. Но познакомившись ближе с Дженни и видя ее достоинства, он влюбляется в девушку.

Однако над Дженни довлеет “рок”. У дочери бедняка фатальное будущее и ей от него никуда не уйти. После смерти сенатора Брендера зыбкое общественное положение толкает ее в объятия Лестера Кейна. В каких бы высоких принципах морали она ни была воспитана, ей трудно удержаться на стезе добродетели. Дженни становится возлюбленной одного, а затем другого богатого человека именно потому, что она хорошая добропорядочная дочь и сестра.

Дженни высоконравственный человек по отношению к матери и отцу, своей дочери Весте и к Лестеру Кейну, которого она искренне полюбила. Драйзер показывает, что мораль, которой руководствуется Дженни, шире, чище и человечнее той, которая принята в обществе. Лестер Кейн и Дженни несмотря на то, что между ними глубокая социальная пропасть, вырытая разницей их имущественного и общественного положения, воспитанием, средой, взглядами, они по-настоящему любят друг друга. Для Лестера Дженни - единственная женщина. Он это понял с самой первой их встречи. Лестер ценит духовное богатство Дженни, понимает, что она незаурядная натура. Ее единственная беда - ее происхождение. “Замечательная женщина!” - не уставал восклицать Лестер. И в то же время он не желает помочь Дженни выйти из того положения, женившись на ней. Он хорошо знает, что это значило бы восстановление против себя всего “света” и то, что он подвергнется остракизму.

Долгая борьба, которую Лестер ведет со своими родными, носит пассивный характер. И он сдается, когда перед ним встает американская альтернатива - два миллиона или любимая.

Деньги разъединяют их. Его старая знакомая Летти откровенно предлагает ему жениться на себе и таким образом разрубить гордиев узел [10; 81].

Лестер сдался, но тут же понял, что Дженни, как была, так и остается его единственной женщиной. Вернувшись из свадебного путешествия, он признается Дженни: “Счастливее, чем я был с тобой, я никогда не буду. По-видимому, дело здесь не во мне: отдельный человек вообще мало что значит.

Не знаю, поймешь ли ты меня, но, по-моему, мы все - пешки. Нами распоряжаются силы, надо которыми мы не властны” [10; 85].

Женившись на Летти, Лестер понял, что ему не хватает того участия и теплоты, что было у него с Дженни. Она по-прежнему оставалась идеалом его женщины.

Даже отец Дженни, который в свое время сурово поступил с нею, выгнав ее из дома, после смерти сенатора Брендера, признался, что он ошибался: “Ты хорошая, Дженни!” - сказал он ей перед смертью. [10; 86]

Драйзер сочувствует Дженни, но он показывает читателям, что мягкая с виду Дженни, на самом деле сильная натура. Она выдерживает одну потерю за другой. Уходит мать, отец, дочь Веста, Лестер.

Но все это не сломило Дженни. Она усыновляет сначала одного ребенка-сироту, потом другого и живет для этих детей.

Секрет Дженни достаточно прост. Она целиком отдает себя людям. Мать всегда считала Дженни опорой семьи. В последние минуты жизни Лестер зовет, чтобы сказать: "Напрасно мы с тобой расстались. Мне это не дало счастья... Ты прости меня. Кроме тебя я не любил ни одной женщины по - настоящему. Нам не нужно было расставаться." [10; 89]

Дженни одерживает моральную победу над обществом, которое отвергало ее. Если в начале романа мы видим беззащитную девочку, то под конец повествования она становится опорой для всех близких людей.

Основная художественная задача романа - показать нравственное величие простой американской женщины, и это удалось автору в полной мере. Читатель, сочувствуя Дженни, учится у нее стойкости и восхищается силой ее характера.

Изображая в своих произведениях новую Америку, рвущуюся на всех парах вперед, Драйзер показывает нам все американское общество того времени. Его портретная галерея богата и впечатляет разнообразными персонажами. Среди богатых бизнесменов, творческих людей мы видим много женщин из разных слоев этого общества.

Таковы были главные художественные модели женских образов в произведениях Драйзера. Посвятив первые два романа созданию художественной модели личности женщины, Драйзер больше не возвращается к женским образам в подобном масштабе, не делает их главными героинями своих произведений. При этом он опирается на уже созданную художественную модель в создании мужских характеров «героев-карьеристов, которые эгоисты и одиноки в жизни. Они надеются найти достойную спутницу жизни, но находят ее лишь перед самой смертью, чтобы вновь ее потерять.

В концепции Америки, предложенной Драйзером, отчетливо обнажены два полюса - полюс бедности и полюс богатства. Внутренняя динамика его романов неизменно сопряжена с движением героев от одного полюса к другому - вверх и вниз, вниз и вверх, от бедности к богатству, от богатства к бедности. Убедительность воспроизведения национальной действительности, подчиненной этому динамическому принципу, предполагала в качестве обязательного условия проникновенное знание жизни бедняков и жизни богачей, причем не только в ее внешних, бытовых проявлениях, но и в ее глубинной социально-психологической и нравственной сущности. В немалой степени этому способствуют женские образы. Как уже отмечалось выше, традиционно роль женщины ограничивалась домашними заботами. Однако стремительное экономическое развитие США после Гражданской войны привело к возникновению гигантских трестов, корпораций, монополий, сосредоточивших в своих руках огромные богатства и неслыханную власть над миллионами тружеников. При этом появилась нещадная эксплуатация рабочих и фермеров, не ведая никаких ограничений. Никто не считался ни с законом, ни с нравственными принципами. Под власть новых законов попали и мужчины, и женщины. Роль женщин стала меняться.

Произведения Драйзера по-прежнему имеют многомиллионного читателя во всем мире, несмотря на то, что от появления его первых романов нас отделяют многие годы.

Теодор Драйзер открыл Америку. Его галерея портретов впечатляет своим разнообразием и богатством. Недаром его считали истолкователем человеческой природы. На страницах его произведений мы встречаем и великих изобретателей, например, Томаса Эдисона, выдающихся писателей (Уильяма Хоуэллса), известных магнатов, миллиардеров и миллионеров (Дж. Гулда, Карнеги, Армора, Филда), словом тех, кто создал финансовую мощь капиталистической Америки.

Но мир Америки остался бы закрытым для читателя без американских женщин. Жизненный опыт Драйзера и его интересы как писателя не позволили ему обойти эту важную тему.

"Дженни Герхардт" героиня хотя и традиционна для Америки тех пор, тем не менее Драйзер нашел новые краски и подметил новые черты в социальном положении женщин в обществе, т.е. ей отводилась второстепенная роль, то у Драйзера мы видим, как женщина старается изменить свое положение в обществе, как она уже участвует в общественном производстве.

У Драйзера главный герой романа - женщина, причем не богатая, не знатная и не отличающаяся никакими особыми достоинствами, что уже является примечательным и показывает прогресс литературы в деле художественного восприятия и изображения жизни.

Проникновенен образ Дженни Герхардт. Она трогает наши чувства своей нежностью, верностью и любовью к людям, которые встречаются на ее пути. Ее судьба вызывает сочувствие, в отличие от тех многих женщин, которые окружают финансовых воротил Америки. Это женщина беспринципна в достижении своих целей, главная из которых овладеть мужчиной ради его денег и положения в свете.

Зоркий глаз писателя Драйзера заметил и появление новых женщин, которые посвящают свою жизнь на благо общества. Они разочарованы в идеалах мира денег и наживы и стремятся найти новые цели.

Драйзер оставил нам, читателям всего мира, свой огромный портрет Америки своего времени, который интересен нам и в наше время как источник правды и познаний мира людей, их психологии и социума.

Анализ произведений Драйзера позволяет говорить о том, что в творчестве писателя сформировались художественные модели личности, обусловленные традициями американских романтиков и русской литературы.

Оригинальность трактовки писателем проблемы личности состоит в наличии у драйзеровского героя определенных личностных характеристик, таких, как индивидуализм, эгоцентризм, стремление к успеху. Наличие в поведении личности и ее отношении к миру двойственности обусловлено присутствием в ее сознании и подсознании разнонаправленных «векторов», связанных с ощущением противоречия между естественными желаниями и общественными установками. Герои романов «Дженни Герхардт» Герствуд и Лестер Кэйн представляют собой личности, подверженные влиянию «философии успеха» и неспособные преодолеть сложные внутренние и межличностные конфликты.

Размышляя над сущностью трагической судьбы человека в современном мире, Драйзер в художественной форме попытался показать индивидуальность и «закрытость» духовного мира личности, стремящейся к успеху и благосостоянию.

Углубленный психологизм, авторское исследование особенностей внутреннего мира человека приводит писателя к тому, что его персонажи, обладают некоей

двойственностью. Так, обладающий глубокими и сильными чувствами, Лестер Кейн, тем не менее, остается представителем своего класса, неспособным поступиться собственными интересами ради другого человека.

Полное одиночество, утрата связи с семьей и обществом - вот характерные черты наших героев, отошедших от традиционных ценностей. Нравственная деградация общества, утрата религиозных ценностей способствовали обесцениванию духовных ценностей. Драйзера волнует тот факт, что современные ему американцы теряют нравственные ориентиры, во многом определявшиеся религиозными воззрениями предков.

Особенно актуальной на рубеже XIX и XX вв. становится проблема психологии суицидального поведения личности. В художественном плане Драйзер анализирует психологию героя, решившегося на самоубийство. Писатель представляет в своих произведениях целую галерею действующих лиц, думающих о самоубийстве или совершивших его.

Герой романа «Дженни Герхард» Лестер Кэйн не совершает самоубийства, но его предательство по отношению к Дженни, приводят его к самоубийству моральному. И хотя он страдает, когда бросает Дженни, страдания эти происходят не оттого, что он растоптал и отверг любовь близкой ему женщины, а оттого, что ради низменного расчета он поступился добротой, преданностью, чувством.

Подводя итог всем вышесказанному, можно сказать, что герои романов Драйзера в сущности слабые люди. Обладая хорошими задатками, способные быть честными и добрыми, они, по сути, оказываются неспособными противостоять невзгодам судьбы, пожертвовать своими собственными интересами ради другого человека и остаются типичными представителями своего класса.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Драйзер Т. Сестра Керри. Куйбышев, 1986. - 654 с.2. Драйзер Т Американская трагедия. Всемирная литература. М., 1969. - 838 с.
2. Засурский Я. Американская литература XX века. М., 1984. - М., - 838 с.
3. Большая Оксфордская Энциклопедия. -М.: ЗАО «Росмэн - Пресс, 2008. - 664 с.
4. Засурский Я. Н. Теодор Драйзер. Жизнь и творчество. М., МГУ.- 1977. - 318 с.
5. Зверев А. Модернизм в литературе. США. М., 1979. - 355 с.
6. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М.,-1998. - 274с.
7. Ковалев Ю. Теодор Драйзер открывает Америку// Т. Драйзер. Финансист. - Лениниздат, 1987, - с. 542
8. Литературная история Соединенных Штатов Америки. Под ред. Р. Спиллера и др. М. 1977. Т.1 - 3., - с.159
9. Уоррен Р.П. Вестники бедствий: писатели и американская мечта // Писатели США о литературе. В 2 т. т.2.--М.: Прогресс, 1982, 455с., - с. 356.